

PEMBUATAN *VIDEO MOTION GRAPHIC* HUKUM – HUKUM FISIKA SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN PADA PT. PENERBIT ERLANGGA

Dwi Marwadhiika Putra

Abstrak— Banyak siswa menganggap pelajaran fisika itu pelajaran tersulit di sekolah, karena pelajaran fisika terdiri dari hafalan, hitungan dan logika yang membutuhkan pemahaman yang kuat untuk menyelesaikan soal-soal fisika, hal ini membuat sebagian siswa menjadi terhambat dalam proses belajar fisika di kelas. Oleh karena itu dibutuhkan media pembelajaran untuk membantu siswa dalam belajar fisika. Salah satu media yang paling banyak diminati adalah video. Tujuan dari proyek ini adalah membuat video motion graphic berupa teori-teori hukum fisika disertai dengan penjelasan berupa video animasi. Dengan pembuatan video motion graphic ini diharapkan siswa menjadi senang dan tertarik untuk belajar fisika. Dalam proses pembuatan video motion graphic ini menggunakan aplikasi Adobe After Effect dan Adobe Illustrator.

Kata Kunci— fisika, media pembelajaran, fisika, video motion graphic, adobe after effect

I. PENDAHULUAN

Media pembelajaran dapat dipahami sebagai sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari sumber secara terencana, sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimannya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif (Ryanda Asyar, 2012). Salah satu media pembelajaran yang sangat berperan dalam proses pembelajaran yaitu melalui *video*. Dengan *video* membimbing siswa untuk memahami sebuah materi dapat melalui gambar dan suara secara sekaligus, selain itu belajar melalui *video* membuat siswa dapat belajar sekaligus mempraktekan dalam kehidupan sehari-hari.

PT. Penerbit Erlangga adalah salah satu penerbit buku-buku pelajaran yang sesuai dan sejalan dengan kurikulum Indonesia. Selain membuat buku-buku pelajaran, Penerbit Erlangga juga membuat konten digital berupa *video* media pembelajaran yang disertakan dalam penjualannya.

Video Pembelajaran membantu siswa dalam memahami pelajaran yang dipelajari melalui beberapa penerapan contoh berupa *audio* dan *video*. Pembelajaran dengan menggunakan *audio* dan *visual* membuat proses belajar menjadi lebih optimal. Penerbit Erlangga membuat beberapa produk buku pelajaran kedalam

bentuk *video*, diantaranya yaitu *video* pembelajaran. Salah satu produk yang dibuat adalah *video* pembelajaran pada mata pelajaran Fisika. Pelajaran Fisika menuntut adanya metode berupa eksperimen atau demonstrasi dalam proses pembelajaran. Dalam belajar Fisika membutuhkan penggambaran secara *visual* dan penjelasan berupa *audio* sehingga membuat Fisika menjadi mudah dimengerti. Didalam Fisika terdapat beberapa teori hukum-hukum fisika yang di pelajari oleh setiap siswa SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas). Oleh karena itu dalam penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan ini, penulis membuat *video motion graphic* hukum-hukum fisika yang berisi teori dan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan penulis pada PT. Penerbit Erlangga di Divisi Editor Multimedia. Di salah satu pekerjaannya yaitu membuat *video motion graphic* Hukum-Hukum Fisika untuk media pembelajaran. Adapun ruang lingkup kegiatan yang dilakukan yaitu:

- Bagaimana pembuatan objek dan karakter menjadi bentuk animasi ?
- Bagaimana proses pemberian efek dan transisi antar *video motion graphic* ?
- Bagaimana proses *editing* dan penambahan *backsound* pada *video* ?

Berikut adalah tujuan dan kegunaan pembuatan *video motion graphic* Hukum-Hukum Fisika:

Tujuan Penulisan laporan praktik kerja lapangan untuk membuat 3 *video motion graphic* Hukum-Hukum Fisika yang ditujukan untuk siswa smp kelas VIII. Dalam membuat konten ini penulis menggunakan referensi Buku Siswa Ilmu Pengetahuan Alam kelas VIII kurikulum 2013 yang di revisi pada tahun 2017 dalam acuan membuat konten ini.

Kegunaan dari pembuatan *video motion graphic* ini adalah membantu siswa dalam mempelajari pelajaran Hukum-Hukum Fisika dalam bentuk animasi yang mudah dimengerti dan dipahami.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Video

Video/Film adalah rangkaian banyak frame gambar yang diputar dengan cepat. Masing-masing *frame* merupakan rekaman dari tahap-tahapan dari suatu gerakan. Semakin cepat perputarannya semakin halus gerakannya. walaupun sebenarnya terdapat jeda antara frame namun sebagai manusia tidak bisa menangkap jeda tersebut (Christianto W, 2008).

Menurut Cecep Kustandi (2013) Mengungkapkan bahwa video adalah alat yang dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep-konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan, menyingkat atau memperlambat waktu dan mempengaruhi sikap. keuntungan apabila menggunakan media video dalam pembelajaran, yaitu:

- 1) Video dapat melengkapi pengalaman-pengalaman dasar dari siswa ketika siswa berdiskusi, membaca, dan praktik.
- 2) Video dapat menunjukkan objek secara normal yang tidak dapat dilihat, seperti kerja jantung ketika berdenyut.
- 3) Mendorong dan meningkatkan motivasi siswa serta menanamkan sikap dan segi afektif lainnya.
- 4) Video mengandung nilai-nilai positif yang dapat mengundang pemikiran dan pembahasan dalam kelompok siswa.
- 5) Video dapat menyajikan peristiwa kepada kelompok besar atau kelompok kecil dan kelompok yang heterogen atau perorangan.

B. Motion Graphic

Motion graphic adalah potongan-potongan media visual berbasis waktu yang menggabungkan film dan desain grafis. Hal tersebut bisa dicapai dengan menggabungkan berbagai elemen-elemen seperti animasi 2D dan 3D, video, film, tipografi, ilustrasi, fotografi, dan music (Sukarno, 2014).

Menurut Ahli Teori Perfilman Michael Betancourt, dalam artikelnya yang berjudul *The Origins of Motion Graphics*, yang terdapat di *Cinegraphic* pada tanggal 6 Januari 2012, motion graphic adalah media yang menggunakan rekaman video dan / atau teknologi animasi untuk menciptakan ilusi gerak dan biasanya dikombinasikan dengan audio untuk digunakan dalam sebuah output multimedia. Motion graphic biasanya ditampilkan melalui teknologi media elektronik, tetapi dapat ditampilkan melalui petunjuk didukung teknologi (misalnya *thaumatrope*, *phenakistoscope*, *stroboscope*, *zoetrope*, *praxinoscope*, dan *flip book* juga). Istilah ini berguna untuk membedakan *still graphics* dari grafis dengan penampilan yang berubah dari waktu ke waktu (*transforming graphics*).

C. Media Pembelajaran

Media pembelajaran merupakan alat bantu yang dapat mempermudah prose penerimaan materi pelajaran yang disampaikan dan sudah tentu akan mempermudah pencapaian keberhasilan tujuan pembelajaran.. Hal ini dikarenakan peserta akan lebih termotivasi dalam mempelajari pelajaran Media pembelajaran merupakan bagian dari sumber belajar yang merupakan kombinasi antara perangkat lunak (bahan belajar) dan perangkat keras (alat belajar) (Usep Kustiawan 2016).

• Perangkat Media Pembelajaran

Menurut Usep Kustiawan (2016) Perangkat Media Pembelajaran terdiri dari:

- **Materialis** adalah bahan yang digunakan untuk menyimpan materi pelajaran. Contohnya: Kertas, Plastik, film, CD, Pita kaset, dan flashdisk.
- **Equipment** adalah berupa peralatan khusus yang digunakan untuk memperjelas penampilan materi pelajaran yang terdapat pada bahan. Contohnya: OHP, tape recorder, kamera, televisi, laptop, computer, VCD player, LCD proyektor dll.
- **Hardware** yaitu perangkat keras berupa peralatan yang digunakan untuk menampilkan pesan (materi) yang terdapat pada bahan. Contohnya sama dengan contoh benda equipment.
- **Software** yaitu perangkat lunak berupa isi pesan yang terdapat pada bahan yang akan disampaikan kepada murid. Contohnya: tulisan, gambar, warna, suara, simbol visual, dll.

D. Animasi

Animasi menurut Ranang, Basnendar, dan Asmoro (2010) berasal dari kata *animation* yang berarti ilusi dari gerakan. Animasi adalah sekuen gambar yang diekspos pada tenggang waktu tertentu sehingga tercipta sebuah ilusi gambar bergerak, ilusi dari gerakan tersebut dapat terjadi secara cepat sekumpulan gambar yang mempunyai gerakan secara bertahap dari masing-masing bagian objek gambar tersebut. Secara sederhana animasi diartikan sebagai gambar bergerak

Animasi adalah suatu tampilan yang menggabungkan antara media teks, grafik dan suara dalam suatu aktivitas pergerakan. Animasi dalam multimedia digunakan untuk menjelaskan dan mensimulasikan sesuatu yang sulit dilakukan dengan video (Munir, 2012).

Secara teknis, animasi merupakan kumpulan gambar yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan gerakan. Animasi mewujudkan ilusi (*illusion*) bagi pergerakan dengan memaparkan atau menampilkan satu urutan gambar yang berubah sedikit demi sedikit (*progressively*) pada kecepatan yang tinggi. Animasi

digunakan untuk memberi gambaran pergerakan bagi sesuatu objek. Ia membolehkan sesuatu objek yang tetap atau statik dapat bergerak dan kelihatan seolah-olah hidup (Agus Suheri, 2006).

Animasi Dwi-Matra (2D)

Disebut animasi dua dimensi, karena 2D mempunyai ukuran panjang (X-azis) dan (Y-axis). Realisasi nyata dalam perkembangan dua dimensi yang cukup revolusioner yakni film kartun. Dan animasi 2D adalah animasi yang menggunakan sketsa gambar, lalu sketsa gambar ini digerakkan satu persatu, maka tidak akan terlihat seperti nyata. Disebut animasi 2 dimensi karena dibuat melalui sketsa yang yang digerakkan satu persatu sehingga nampak seperti nyata dan bergerak. Animasi 2D hanya bisa dilihat dari depan saja.

E. Ilmu Fisika

Fisika mempelajari gejala alam yang tidak hidup atau materi dalam lingkup ruang dan waktu. Para fisikawan atau ahli fisika mempelajari perilaku dan sifat materi dalam bidang yang sangat beragam, mulai dari partikel submikroskopis yang membentuk segala materi(fisika partikel) hingga perilaku materi alam semesta sebagai satu kesatuan kosmos. (Agus Moehibban, 2016).

F. Hukum-Hukum Fisika

Dalam Ilmu Fisika banyak ilmuwan yang menghasilkan teori-teori berupa Hukum Fisika diantaranya. (kemendikbud, 2017).

1. Hukum 1 Newton

Newton menyatakan sifat inersia benda bahwa benda yang tidak mengalami resultan gaya ($\sum F=0$) akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan.

2. Hukum 2 Newton

Newton menyatakan bahwa percepatan gerak sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, namun berbanding terbalik dengan massanya.

3. Hukum Archimedes

Archimedes menyatakan bahwa “Jika suatu benda dicelupkan ke dalam suatu zat cair, maka benda itu akan memperoleh tekanan ke atas yang sama besarnya dengan berat zat cair didesak oleh benda tersebut”.

4. Hukum Pascal

Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama.

G. Editing Video

Editing video adalah pengolahan video yang telah di capture (video di potong sebagian) atau import. Pengolahan video ini meliputi banyak hal seperti pemotongan, penghapusan bagian tertentu pada video, pemberian efek, transisi, dan sebagainya (Wahana Komputer, 2010).

H. Rendering

Rendering adalah proses membangun beberapa gambar atau video menjadi sebuah file video dengan menggunakan komputer. Perangkat yang dibutuhkan untuk rendering adalah perangkat yang bisa melakukan komputasi tinggi.

I. Sound Recording

Sound Recording adalah suatu proses perekaman, pencatatan, ataupun pengabadian suatu suara menggunakan mikrofon agar dapat di dengarkan ulang sewaktu-waktu dengan alasan tertentu.

J. Compositing

Compositing adalah kombinasi dari unsur – unsur visual dari sumber terpisah menjadi gambar tunggal, digunakan untuk menciptakan ilusi bahwa semua elemen adalah bagian dari adegan yang sama.

K. Adobe After Effects

Adobe After Effects adalah software animasi profesional dunia perfilman, sinetron, iklan, perkantoran bahkan pribadi. Dengan fitur utama animasi teks / title, video effects, motion tracking, 3 Dimensi, audio dan multimedia, anda akan mudah dan cepat membuat animasi yang memukau. (Hendi Hendratman, 2016).

Adobe After Effects sering digunakan sebagai software olah digital video untuk menambahkan efek-efek visual yang sulit atau bahkan tidak mungkin dihasilkan oleh software digital video editing(misalnya: *Adobe Premier Pro*). Meskipun software ini diperuntukkan sebagai penunjang pekerjaan digital video, namun pada prakteknya tidak sedikit yang menggunakan After Effect untuk membuat animasi web, animasi logo, bahan web video. (Bayu Adjie, 2007).

L. Adobe Illustrator

Adobe Illustrator adalah salah satu program yang digunakan untuk mendesain grafis, dilengkapi dengan fasilitas perintah termasuk tool-tool yang baru, panel, pilihan opsi, dan fitur-fitur khusus yang dapat dipakai untuk memaksimalkan pengerjaan desain. (MADCOMS, 2010).

Adobe Illustrator menjadi standar industri ilustrasi yang diterapkan pada media cetak, konten *multimedia*, dan *online graphic*. *Adobe Illustrator*

menyediakan beberapa *tools* yang biasa dibutuhkan oleh pekerja profesional.(Adobe Creative Team, 2012). Adobe Illustrator memiliki file format .AI.

M. Adobe Audition

Adobe audition merupakan program editing audio yang dapat merekam suara, memperbaiki kualitas suara, menambahkan berbagai efek suara, dan menggabungkan dengan berbagai track suara menjadi satu track, dan menyimpannya dalam berbagai format (Ardi, 2010).

Adobe audition memiliki fitur-fitur yang lengkap, dapat di atur sesuai dengan kebutuhan, memiliki tampilan yang cukup mudah dipahami, dan mampu menghasilkan file audio dengan kualitas tinggi.

N. Adobe Premiere

Adobe premiere merupakan salah satu program editing video yang memungkinkan penggunaanya leluasa melakukan perancangan video, sehingga dihasilkan karya video yang menarik dan profesional.

Adobe premiere memiliki fitur seperti *import data* dari file audio, *gambar* dan video, menyusun *data* pada *timeline*, menyisipkan transisi video dan audio, menyisipkan dan memotong video.

O. Metode Villamil-Molina

Villamil-Molina (1997) mengatakan bahwa pengembangan multimedia akan berhasil baik dengan membutuhkan perencanaan yang teliti, penguasaan teknologi multimedia yang baik, serta penguasaan manajemen produksi yang baik juga.

Disamping memberikan gambaran organisasi pengembang multimedia, Villamil-Molina (1997) juga memberikan tahapan-tahapan pengembangan multimedia, yaitu development, preproduction, production, postproduction, dan Delivery.

III. METODOLOGI

Pada pembahasan hasil PKL, penulis membuat *video motion graphic* hukum-hukum fisika sebagai media pembelajaran dalam konten-konten berbasis aplikasi digital pada PT.Penerbit Erlangga. Penulis membagi proses pembuatan animasi ini menjadi tiga tahapan umum dalam sebuah produksi *motion graphic*, yaitu : Pra Produksi, Produksi dan Paska Produksi.

Gbr 1. Beberapa Storyboard yang dibuat

IV. ANALISIS PRANCANGAN

A. Pra Produksi

Pada tahap ini akan dijelaskan mengenai tahap pra produksi. Mulai dari perencanaan ide cerita, pembuatan *storyboard*, pengumpulan *material collecting*, dan Desain Karakter.

a) Ide Cerita

Ide Cerita dari pembuatan video *motion graphic* berupa beberapa hukum-hukum fisika yang terdapat di dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas VIII kurikulum 2013. *Motion graphic* ini terdiri dari 3 video yang menjelaskan ilmuwan beserta teori fisika yang pernah dibuat. video ini akan membahas ilmuwan fisika yaitu Isaac Newton dengan hukum newton, Blaise Pascal dengan hukum pascall, dan Archimedes dengan hukum archimides.

c) Storyboard

Storyboard diperlukan untuk membuat rangkain cerita yang menjelaskan rincian video pada tiap-tiap *scene*, sehingga dapat memberi gambaran dari video yang akan dihasilkan secara tepat..

d) Material Collecting

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data-data dari buku Siswa Ilmu Pengetahuan Alam kelas VIII kurikulum 2013, sehingga sesuai dengan isi di dalam buku. Beberapa data yang berhasil dikumpulkan yaitu teori-teori fisika di dalam buku Ilmu Pengetahuan Alam dan gambar ilustrasi nyata yang akan dibuat animasi yang penulis dapatkan dari *website* www.wikipedia.org & www.youtube.com.

V. IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

Pada project ini penulis membuat desain karakter menggunakan gambar vektor. Hal ini untuk mencegah terjadinya *blur* atau pixelation saat penganimasian. Proses pembuatan gambar vector menggunakan *Adobe Illustrator*. Desain karakter dibuat berdasarkan ilustrasi dari referensi gambar dengan membuat bagian tubuh secara satu persatu untuk memudahkan dalam proses rigging

a) Desain Karakter

Pada project ini penulis membuat desain karakter menggunakan gambar vektor. Hal ini untuk mencegah terjadinya *blur* atau pixelation saat penganimasian. Proses pembuatan gambar vector menggunakan *Adobe Illustrator*. Desain karakter dibuat berdasarkan ilustrasi dari referensi gambar dengan membuat bagian tubuh secara satu persatu untuk memudahkan dalam proses rigging

Gbr. 2 Desain karakter mrnggunakan adobe illustrator

b) Compositing dan Animating

Pada tahap ini, penulis melakukan penggabungan materi aset vektor 2D yang sudah dibuat dan menganimasikannya. Kedua proses ini dilakukan bersamaan menggunakan *Adobe After Effect*.

Pada tahap awal penulis membuat project baru di *Adobe After effect* dan mengatur dengan resolusi 1280x720 pixel dengan *frame rate* 25.

Gbr 3. Tampilan Pengaturan Komposisi

Gbr 4. Tampilan setelah compositing

Pada proses animasi ketika isaac newton mengenggam dan melempar bola, penulis membuat *pre-composition* baru dengan membagi beberapa anggota tubuh secara terpisah. Software *Adobe After Effect* memiliki fitur untuk mempermudah proses pembuatan *rigging* pada animasi yaitu dengan *puppet pin tool*.

Selanjutnya setelah kursor berubah bentuk menjadi paku, klik pada *layer* tangan dan letakkan satu sumbu di bagian bawah kepala. Pada *layer* tangan, letakkan satu sumbu di bagian atas tangan, satu sumbu di bagian tengah tangan, satu sumbu di bagian bawah tangan. Setelah itu gerakkan setiap bagian badan karakter dengan cara menarik *Puppet pin* sesuai dengan tahapan proses perpindahan bola seperti pada hasil dibawah.

Gbr 5. Proses Pemberian sumbu pada karakter

Setelah scene tersebut selesai, penulis melanjutkan dengan scene-scene lain yang menggunakan teknik yang hampir sama dengan scene yang telah dijelaskan diatas. Berikut penulis akan menjabarkan teknik yang digunakan pada tiap scene motion graphics.

Tabel 3 1 Teknik & Efek Animasi yang digunakan pada tiap scene

No	Scene	Teknik Motion Graphics	Efek Animasi	Durasi
1	Scene 1 Isaac Newton	Transformasi position, scale, & rotation	<ul style="list-style-type: none"> Objek papan nama isacc newton move position from 596,0 . 803,0 to 	

			<p>596,0 . 555,0</p> <ul style="list-style-type: none"> Image Isacc newton.png <i>scale from 0,0% . 0,0% to 45,0%.45,0 % dan text tanggal lahir scale from 0,0% . 0,0% to 100%.100%</i> Cartoon Ornament.ai <i>rotation from 0x+0,0' to 1x+180,0'</i> 	5 detik				<p>0% & 100,0%.100,0% <i>to 0,0% . 0,0</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Text Teori Hukum Newton <i>position from 633,0 . 755,0 to 633,0 . 532,0 & 633,0 . 532,0 to 633,0 . 755,0</i> Vektor Isacc Newton <i>scale from 0,0% . 0,0% to 100,0%.100,0% & postion bone</i> Vektor bola <i>scale from 0,0% . 0,0% to 100,0%.100,0% & postion from 402,4 . 302,1 to 402,4 . 214,5</i> Vektor meja <i>scale from 0,0% . 0,0% to 100,0%.100,0% & move position from 640,5 . 360,0 to 648,0 . 360,0 & move position from 648,0 . 360 to 752,0 . 360,0</i> Vektor benda <i>rotation from 0x+0,0' to 0x+16,8' & move position from 602,0 . 244,0 to</i>
2	Scene 2 Isaac Newton	Transformasi <i>scale</i>	<ul style="list-style-type: none"> Text hukum-hukum newton <i>scale from 0,0% . 0,0% to 100%.100% & scale from 100,0% . 100,0% to 0,0%.0,0%</i> Burst Circle Ornament <i>scale from 0,0% . 0,0% to 100%.100%</i> 	5 detik				
3	Scene 4 Isaac Newton	Transformasi <i>position, rotation & scale</i>	<ul style="list-style-type: none"> Shape layer 2 <i>scale from 0,0% . 100,0% to 100,0%.100,0% & 100,0%.100,0% to 0,0% . 100,0</i> Pale Cyan Solid Masks Path <i>from Up to Down</i> Text Hukum 1 Newton <i>scale from 0,0% . 0,0% to 100,0%.100,</i> 	36 detik				

			703,0 . 240,6					0x+0,0' to 0x+13,0'	
4	Scene 5 Isaac Newton	Transform asi position, rotation & scale	<ul style="list-style-type: none"> • Shape layer 2 <i>scale from</i> 0,0% . 100,0% to 100,0%.100,0% & 100,0%.100,0% to 0,0% . 100,0 • Pale Cyan Solid Masks Path <i>from Up to Down</i> • Text Hukum 2 Newton <i>scale from</i> 0,0% . 0,0% to 100,0%.100,0% & 100,0%.100,0% to 0,0% . 0,0 • Text Teori Hukum Newton <i>position from</i> 633,0 . 755,0 to 633,0 . 532,0 & 633,0 . 532,0 to 633,0 . 755,0 • Vektor Isacc Newton <i>scale from</i> 0,0% . 0,0% to 100,0%.100,0% & position bone • Vektor bola golf <i>move position from</i> 395,4 . 324,1 to 374,4 to 292,0 & <i>rotation from</i> 0x+0,0' to 0x+180,0' • Vektor stik golf <i>rotation from</i> 	25 detik	5	Scene 6 Isaac Newton	Transform asi position, rotation & scale	<ul style="list-style-type: none"> • Shape layer 2 <i>scale from</i> 0,0% . 100,0% to 100,0%.100,0% & 100,0%.100,0% to 0,0% . 100,0 • Pale Cyan Solid Masks Path <i>from Up to Down</i> • Text Hukum 2 Newton <i>scale from</i> 0,0% . 0,0% to 100,0%.100,0% & 100,0%.100,0% to 0,0% . 0,0 • Text Teori Hukum Newton <i>position from</i> 633,0 . 755,0 to 633,0 . 532,0 & 633,0 . 532,0 to 633,0 . 755,0 • Vektor Isacc Newton <i>scale from</i> 0,0% . 0,0% to 100,0%.100,0% & position bone • Vektor Bola Basket <i>move position from</i> 336,5 . 393,3 to 408,0 . 393,3 & <i>rotation from</i> 0x+0,0' to 0x+180,0' 	36 detik

			<ul style="list-style-type: none"> • Vektor Ring Basket mask path 	
6	Scene 1 Archimedes	Transformasi <i>position, scale, & rotation</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Objek papan nama Archimedes <i>move position from 596,0 . 803,0 to 596,0 . 555,0</i> • Image Archimedes <i>scale from 0,0% . 0,0% to 45,0%.45,0 % dan text tanggal lahir scale from 0,0% . 0,0% to 100%.100%</i> • <i>Cartoon Ornament.ai rotation from 0x+0,0' to 1x+180,0'</i> 	5 detik
7	Scene 2 Archimedes	Transformasi <i>scale</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Text hukum-hukum archimedes <i>scale from 0,0% . 0,0% to 100%.100% & scale from 100,0% . 100,0% to 0,0%.0,0%</i> • <i>Burst Ornament scale from 0,0% . 0,0% to 100%.100%</i> 	5 detik
8	Scene 3 Archimedes	Transformasi <i>position, scale, & rotation</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Shape layer <i>move position from 640,0 . 715,0 to 640,0 . 360,0</i> 	14 detik

			<ul style="list-style-type: none"> • <i>Text Teori Hukum Archimedes move position from 640,0 . 715,0 to 640,0 . 360,0</i> • Vektor Archimedes <i>scale from 0,0% . 0,0% to 100%.100%</i> • Vektor Gelas & text nama <i>scale from 0,0% . 0,0% to 100%.100%</i> 	
9	Scene 4 Archimedes	Transformasi <i>position, scale, & rotation</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Text Contoh 1 Hukum Archimedes scale from 0,0% . 0,0% to 100%.100%</i> • <i>Burst Circle Ornament scale from 0,0% . 0,0% to 100%.100%</i> • Shape layer <i>move position from 640,0 . 685,7 to 640,0 . 360,0</i> • Vektor Kapal Selam <i>move position from -530,0 . 360,0 to 634,0 . 360,0 , rotation from 0x+0,0' to 1x+21,0' & masks path</i> • Vektor Ikan <i>multiple movie position</i> • Vektor Burung 	21 detik

			<p><i>move position from 8,0 . 416,0 to 1528,0 . 256,0</i></p>	
10	Scene 5 Archimede s	Transform asi <i>position, scale, & rotation</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Text</i> Contoh 2 Hukum Archimedes <i>scale from 0,0% . 0,0% to 100%.100%</i> • <i>Burst Circle Ornament scale from 0,0% . 0,0% to 100%.100%</i> • Shape layer <i>move position from 640,0 . 685,7 to 640,0 . 360,0</i> • Vektor Gunung <i>scale from 0,0% . 0,0% to 134,1% . 134,1%</i> • Vektor pohon <i>scale from 0,0% . 0,0% to 245,1%.245,1%</i> • Vektor Balon Udara <i>scale from 0,0% . 0,0% to 140,0% . 140,0%, move position from 640,0 . 685,7 to 640,0 . 360,0, rotation from 0x+0,0' to 1x+21,0' & masks path</i> • Vektor Burung <i>move position from -575,0</i> 	23 detik
			<p>. 428,0 to 1767,0 . - 67,0</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vektor Awan <i>multiple movie position</i> 	
11	Scene 1 Blais e Pasca 1	Transform asi <i>position, scale, & rotation</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Objek papan nama Blaise Pascal <i>move position from 596,0 . 803,0 to 596,0 . 555,0</i> • Image Blaise Pascal <i>scale from 0,0% . 0,0% to 45,0%.45,0 % dan text tanggal lahir scale from 0,0% . 0,0% to 100%.100%</i> • <i>Cartoon Ornament.ai rotation from 0x+0,0' to 1x+180,0'</i> 	5 detik
12	Scene 2 Blais e Pasca 1	Transform asi <i>scale</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Text hukum-hukum Pascal <i>scale from 0,0% . 0,0% to 100%.100% & scale from 100,0% . 100,0% to 0,0%.0,0%</i> • <i>Burst Ornament scale from 0,0% . 0,0% to 100%.100%</i> 	5 detik
13	Scene 3 Blais e	Transform asi <i>position,</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Shape layer <i>move position from 640,0 .</i> 	14 detik

	Pasca 1	<i>scale, & rotation</i>	<ul style="list-style-type: none"> 715,0 to 640,0 . 360,0 • <i>Text Teori Hukum Archimedes move position from 640,0 . 715,0 to 640,0 . 360,0</i> • <i>Vektor Archimedes scale from 0,0% . 0,0% to 100%.100%</i> • <i>Vektor Gelas & text nama scale from 0,0% . 0,0% to 100%.100%</i> 			<ul style="list-style-type: none"> 1971,0 . 1811,0 • <i>Vektor Rem & penjelasan scale from 0,0% . 0,0% to 100%.100%</i> 			
14	Scene 4 Blaise Pasca 1	Transformasi <i>position, scale, & rotation</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Text Contoh 1 Hukum Pascal scale from 0,0% . 0,0% to 100%.100%</i> • <i>Burst Circle Ornament scale from 0,0% . 0,0% to 100%.100%</i> • <i>Background Kota scale from 0,0% . 0,0% to 100%.100%</i> • <i>Vektor Jalan & rumput masks path from up to down</i> • <i>Vektor mobil move position from 656,0 . 349,0 to 656,0 . 567,0</i> • <i>Vektor Lampu Merah move position from 1920,0 . 1908,0 to</i> 	20 detik	15	Scene 5 Blaise Pasca 1	Transformasi <i>position, scale, & rotation</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Text Contoh 1 Hukum Pascal scale from 0,0% . 0,0% to 100%.100%</i> • <i>Burst Circle Ornament scale from 0,0% . 0,0% to 100%.100%</i> • <i>Vektor Background Bengkel multiple move position</i> • <i>Vektor Mobil move position from 650,0 . 226,0 to 540,0 . 360,0</i> • <i>Vektor Pompa Hidrolik move position from 640,0 . 761,0 to 640,0 . 510,0 & multiple masks position</i> 	20 detik

c) Rendering Tahap Awal

Setelah semua scene dikelompokkan ke dalam *composite* yang sama, lalu *rendering* bisa dilakukan tiap *scene*.

Gbr 6. *Render Queue* pada Adobe After Effect

Pada *output module*, *double click* pilihan *Custom*. Nantinya akan muncul pop up seperti pada gambar. Pada pilihan *Format QuickTime*, pilih *QuickTime Options* pilih *Video Codec H.264* lalu *OK* nanti format video akan berubah menjadi *MOV*.

Gbr 7. Pengaturan *Modul Output*

Format *MOV* dipilih karena *file* lebih kecil dari *AVI* namun memiliki kualitas tidak jauh beda dengan *AVI*.

Gbr 8. Penyimpanan Data Hasil *Rendering*

Setelah itu, *double click* pada nama *composition* di pilihan *Output to*. Di sini penulis mengganti nama file dan memilih untuk menaruh hasil render di manapun, pilih *Save* lalu pilih *Render*.

d) Sound Recording

Setelah semua scene selesai dibuat, penulis memasuki tahap perekaman suara tujuannya yaitu untuk memberi narasi pada video yang dibuat berupa

penjelasan teori dan contoh. Untuk melakukan proses *recording* penulis menggunakan aplikasi Adobe Audition sebagai *software* pilihan penulis.

Gbr 9. Tampilan Awal Adobe Audition

Setelah adobe audition dibuka klik tombol *record* yang berwarna merah dibawah.

Gbr 10. Navigasi Rekam Suara

Gbr 11. Pengaturan *Input Audio*

Nanti akan muncul *Pop Up* berisi konfigurasi yang harus diubah sesuai dengan kebutuhan, jika selesai klik tombol *OK*. Dalam pengaturan penulis memilih *simple rate 44100*, *Channels Stereo*, dan *Resolution 32 bit*.

Gbr 12. Folder Penyimpanan Audio

Berikut adalah durasi dari tiap file audio yang direkam menggunakan *recorder*.

Tabel 3 1 Tabel Sound Recording Hasil Revisi

No	Nama File	Durasi
1	Archimedes.mp3	00:00:10
2	Balon udara contoh 1.1	00:00:12
3	Balon udara contoh 1.2	00:00:13
4	Contoh Archimedes	00:00:09
5	Contoh newton 2	00:00:08
6	Contoh archimedes 2	00:00:12
7	Contoh newton 1	00:00:12
8	Contoh newton 2	00:00:13
9	Contoh newton 3	00:00:07
10	Contoh pascal 3	00:00:10
11	Contoh pascal	00:00:10
12	Hukum archimedes	00:00:10
13	Hukum pascall	00:00:10
14	New newton 1	00:00:09
15	New newton 2	00:00:06
16	New newton 3	00:00:07
17	Hukum Pascall 1	00:00:08
18	Hukum Pascall 2	00:00:08
19	Hukum Newton	00:00:07

Setelah selesai merekam penulis menaruh hasil rekaman audio dalam satu folder. Penulis membuat 19 rekaman audio yang akan digunakan dalam *project*. Sebelum hasil rekaman dimasukkan kedalam video terlebih dahulu penulis melakukan *editing* audio untuk menghilangkan noise dari hasil rekaman.

Gbr 13. Area yang diambil *Sample Noise*

Masukan lagi hasil rekaman kedalam Adobe Audition lalu pilih audio yang dihilangkan *noise*. Sebelum menggunakan efek *noise reduction* untuk menghilangkan *noise* ,terlebih dahulu penulis merekam keheningan sebelum dialog tersebut dimulai tujuannya untuk merekam *noise* dan kebisingan yang ada pada lingkungan. Lalu buka menu *effects > noise reduition / restoration > captured noise print*, efek ini untuk mengambil *sample noise* yang dipilih.

Gbr 14. Area yang dihilangkan *Noise*

Penulis memilih semua bagian suara yang ingin dijernihkan dengan menekan *ctrl + A* pada keyboard

Gbr 15. Pengaturan *Effect Noise Reduction*

Lalu buka lagi menu *Effects > Noise reduction / restoration > Noise reduction (process)*. Setelah itu penulis melakukan pengaturan suara sampai tidak terdengar lagi *noise* dan suara kebising, lalu klik *Apply* untuk menjalankan efek.

Gbr 16. Pengaturan *Export Audio Hasil Editing*

Setelah selesai menghilangkan *noise* dan mengoptimalkan suara. Penulis melakukan ekspor suara menjadi suara baru dengan buka menu *File > Export > File...* lalu pilih *OK* setelah selesai melakukan pengaturan.

e) **Rendering tahap akhir**

Selanjutnya penulis memasuki tahap terakhir dari *project* setelah semua *scene* dan audio telah dibuat, kemudian file tersebut disusun kembali pada Adobe Premiere Pro untuk dibuat menjadi satu video dan penambahan *backsound* yang telah di *download*.

Gbr 17. Proses *Editing Video* pada Adobe Premiere

Dalam proses editing ini, penulis melakukan *cutting*, penggabungan beberapa video, Serta pemberian lagu *backsound* dan audio *recording* untuk video.

Gbr 18. Pengaturan *Rendering* pada Adobe Premiere

Untuk masuk ke pengaturan rendering, pilih menu *File > Export > Media*. Pengaturan yang dipilih oleh penulis adalah format H.264, resolusi video 1280x720 dan mengganti output file name.

f) **Evaluasi**

Selama mengerjakan *project* penulis mendapat masukkan yang menjadi catatan penulis agar video motion graphic dibuat lebih menarik dan suara *dubbing* lebih jelas.

g) **Distribusi**

h) Setelah proyek selesai dibuat Video *Motion Graphic* Hukum-Hukum Fisika diberikan kepada pembimbing industri untuk dimasukkan sebagai *asset* perusahaan, Diharapkan video tersebut dapat membantu perusahaan dalam membuat media pembelajaran.

Gbr 19. Hasil video Sir Isaac Newton

Gbr 20. Hasil video Archimedes

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan penulis di PT. Penerbit Erlangga dalam pembuatan *motion graphic*, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) *Project video motion graphic* Hukum-Hukum Fisika yang dibuat terdiri dari 3 video, 3 *background*, dan 19 *soundrecord*, video tersebut terdiri dari:
 - Video Isaac Newton berdurasi 1 menit 57 detik terdiri dari 6 scene.
 - Video Archimides berdurasi 1 menit 6 detik terdiri dari 5 scene.
 - Video Blaise Pascal berdurasi 1 menit 21 detik terdiri dari 5 scene.
- 2) Dalam pembuatan *motion graphic* penulis melalui beberapa tahapan pembuatan seperti pra produksi, produksi, dan paska produksi.
- 3) Proses produksi terdiri dari proses compositing, animating, dan rendering tahap awal. Proses compositing merupakan tahapan yang paling penting dalam proses pembuatan *motion graphic*, mulai dari meletakkan gambar agar menarik, menambahkan efek suara, dan transisi antar video.

b. Saran

Dari Pelaksanaan dan pengerjaan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang telah penulis lakukan, penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut.

- 1) *Project Video Motion Graphic* Hukum-Hukum Fisika Sebaiknya diberi *background* yang menarik dan proses rekaman suara dengan peralatan yang lebih canggih.
- 2) Membutuhkan laptop dengan RAM yang lebih besar untuk proses *rendering* pada video *motion graphic*
- 3) Seharusnya karakter dalam animasi harus bergerak lebih realistis dan '*smooth*'.

REFERENSI

- [1] Adjie, Bayu. 2007. Buku Latihan Adobe After Effect CS3. Jakarta: Elex Media Komputindo
- [2] Adobe Creative Team, 2012. Adobe Illustrator CS6 Classroom in a Book. California: Peachpit
- [3] Asyhar, Rayandra. 2011. Kreatif Mengembangkan Media Pembelajaran. Jakarta: Gaung Persada (GP) Press.
- [4] A.S Ranang, Basnendar H, Asmoro N.P. (2010). "Animasi Kartun dari Analog sampai Digital". Jakarta : PT. Indeks.
- [5] Kemendikbud. 2014. Ilmu Pengetahuan Alam Kelas VIII SMP/MTS Semester 1 (edisi revisi). Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, kemendikbud.
- [6] Kemendikbud. 2014. Ilmu Pengetahuan Alam VIII SMP/MTS Semester 2 (edisi revisi). Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, kemendikbud.

Gbr 21. Hasil video Blaise Pascal

i) Identifikasi Masalah

Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. Penerbit Erlangga, penulis mengalami beberapa kendala- kendala yang dihadapi. Sehingga didapatkan pengalaman dan pembelajaran dari kendala tersebut. Yaitu dapat membuat proyek video *motion graphic* hukum- hukum fisika yang menuntut hasil yang sesuai dengan permintaan divis editor, bagaimana proses membuat produk multimedia, melatih cara bersosialisasi di lingkungan kerja dan cara menghadap atasan, memahami etika dalam bekerja dan cara berinteraksi dengan karyawan, dan menyelesaikan tugas dengan tepat waktu.

3.4.1 Kendala Pelaksanaan Tugas

Kendala yang dihadapi penulis saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan PKL adalah sebagai berikut:

- Kurang disediakan peralatan untuk merekam suara, sehingga penulis menggunakan peralatan seadanya dalam merekam suara.
- Kurangnya referensi dalam membuat *motion graphic* hukum-hukum fisika yang diberikan perusahaan.
- Pengalaman dalam membuat animasi *motion graphic* masih terbatas.

3.4.2 Cara Mengatasi Kendala

Berikut cara penulis mengatasi kendala yang dihadapi saat Praktik Kerja Lapangan (PKL):

- Melakukan proses rekaman suara dengan menggunakan peralatan yang tersedia dengan sebaik mungkin.
- Penulis tetap membuat *motion graphic* dengan menggunakan referensi yang sudah dicari sebelumnya.
- Penulis terus berlatih dan bersungguh-sungguh untuk menghasilkan produk yang terbaik.

- [7] Kustiawan, Usep. 2016. Pengembangan Media Pembelajaran Anak Usia Dini. Malang: Gunung Samudra.
- [8] MADCOMS. 2010. Adobe Premiere Pro CS4 Untuk Pemula. Yogyakarta.: Andi Publisher.
- [9] MADCOMS. 2010. Panduan Lengkap Adobe Illustrator CS4. Yogyakarta.: Andi Publisher
- [10] Munir, Prof. Dr. M.IT. 2012. Multimedia Konsep & Aplikasi Dalam Pendidikan. Alfabeta: Bandung:
- [11] Redaksi Kawan Pustaka. 2009. Pintar 256 Software Komputer. Jakarta: Kawan Pustaka.
- [12] Ulfa, Arief Satriana. 2016. Analisis Performa Live Virtual Machine Migration dengan Beban Karakteristik Video Rendering. *Skripsi*
- [13] Wahana Komputer. 2010. Panduan Praktis: Pinnacle 12 Untuk Pengolahan Video. Yogyakarta: Andi Publisher